

JAMOAT XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHASI VA TAVSIFI

Sayfiddinov Aqliddin Anvarjon o'g'li
Egamberdiyev Baxrom Akramjon o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6409416>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamoat xavfsizligi tushunchasi, jamoat xavfsizligini ta'minlashning milliy xavfsizlik tizimidagi o'rni, jamoat xavfsizligini ta'minlash tendensiyalari ilmiy muhokama qilinadi

Kalit so'zlar: jamoat xavfsizligi, milliy xavfsizlik, konsepsiya, davlat va huquq nazariyasi, ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, hayotiy muhim manfaatlar, xavfsizlik

Milliy xavfsizlik sohasida hayotiy muhim milliy manfaatlarni ta'minlashda jamoat xavfsizligi muhim tarkibiy element hisoblanadi. Shu bilan birga, jamiyat va davlat qurilishida, ularning barqaror va ildam rivojlanishini ta'minlashning muhim sharti jamiyatni asl manfaatlarini belgilash va ularni himoya qilish tizimi shakllanganligi har qanday tarixiy rivojlanish davrlarida va hozirgi kunda dolzarbligicha qolmoqda. Jamoat xavfsizligi tushunchasiga ta'rif berishdan avval, avvalombor xavfsizlik tushunchasiga to'xtalib o'tsak.

Xavfsizlik- shaxs, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlarini ichki va tashqi tahdidlardan himoyalanganlik holatidir. Hayotiy muhim manfaatlar deganda esa, shaxs, jamiyat va davlatning progressiv rivojlanish mavjudligi va imkoniyatini professional tarzda ta'minlaydigan ehtiyojlar majmui tushuniladi. Xavfsizlikning obyektlariga quyidagilar kiradi:

- shaxsning huquq va erkinliklari;
- jamiyatning moddiy va ma'naviy qadriyatlarini;
- konstitutsiyaviy tuzum;
- davlatning suvereniteti va hududiy yaxlitligi.

Xavfsizlikning ta'minlashning asosiy subyektini davlat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 29- noyabrdagi PF-27 sonli farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasi" ning 1- moddasida jamoat xavfsizligiga quyidagicha ta'rif berilgan:

Jamoat xavfsizligi — jamiyatning qonunga xilof tajovuzlar, ijtimoiy va millatlararo nizolar, favqulodda vaziyatlar va boshqa tahdidlardan (keyingi o'rinlarda tahdidlar) himoyalanganlik holati bo'lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarilishini

ta'minlaydi. Bu jamoat xavfsizligiga qonunda berilgan ta'rif bo'lib, bundan tashqari yana bir necha ta'riflar mavjud. Masalan:

Jamoat xavfsizligi - bu shaxs, jamiyat va davlatning asosan ijtimoiy xavfli xarakterdagi ichki tahdidlardan himoya qilish darajasida ifodalangan milliy xavfsizlikning ikkinchi tarkibiy qismi bo'lib, xavfsizlik holatiga ta'sir qiluvchi jinoyatlar va huquqbuzarliklarning o'ziga xos darajasi bilan tavsiflanadi. Ba'zi huquqshunos olimlar jamoat xavfsizligi tushunchasini jamiyat a'zolari va umuman jamiyatning o'zi uchun yetarli darajada shaxsiy xavfsizlikni ta'minlaydigan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, urf-odatlar va an'analar bilan o'rnatilgan normal ijtimoiy munosabatlar majmui sifatida belgilaydilar. Davlat va huquq nazariyasi fanida jinoyat va huquqbuzarlik darajasidan tashqari, jamoat xavfsizligini baholash mezonlaridan biri sifatida shaxs va jamiyatning huquqbuzarlik oqibatlaridan himoyalanih darajasini hisobga olish kerak,¹ degan fikr ham mavjud. Yana ayrim hujjatlarda Jamoat xavfsizligiga jamiyatning qonunga xilof tajovuzlar, ijtimoiy va millatlararo nizolar, favqulodda vaziyatlar va boshqa tahdidlardan himoyalanganlik holati bo'lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarilishini ta'minlaydi, deb ta'rif berilganini ham ko'rishimiz mumkin. bizningcha ham jamoat xavfsizligi- milliy xavfsizlikning ikkinchi tarkibiy qismi bo'lib birinchi navbatda ichki tahdidlardan himoya qilinganlik holatini ifodalaydi, jamoat xavfsizligiga ta'sir etuvchi huquqbuzarliklarning o'ziga xos darajasi bilan tavsiflanadi. Ushbu tushunchaga xalqaro miqyosda berilgan ta'riflarga kelsak, xususan Rossiya Federatsiyasining "Jamoat xavfsizligi konsepsiyasi" ning 6- modasida berilgan ta'rifga ko'ra:

Jamoat xavfsizligi- inson va fuqarolarning xavfsizligi, jamiyatning moddiy va ma'naviy qadriyatlarini jinoyatlar, noqonuniy tajovuz, ijtimoiy va millatlararo nizolardan, shuningdek favqulaoda vaziyatlardan himoyalanganlik holati, deb ta'rif berilgan. Bugungi globallashuv va integratsiya jarayonida jamoat xavfsizligini ta'minlash naqadar ustuvor vazifa ekanligini atrofda davlatlarda sodir bo'layotgan vaziyatlardan tushunishimiz mumkin. Jamoat xavfsizligini ta'minlashda asosiy e'tibor jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi milliy manfaatlarga qaratilishi lozim. Ular quyidagilardan iborat:

- jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta'minlash;

¹.Нестеров Сергей Викторович. Понятие общественной безопасности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки

- aholining huquqiy ongi va siyosiy-huquqiy madaniyatini, siyosiy hamda ijtimoiy faolligi, fuqarolik mas'uliyatini oshirish asosida mamlakatda huquqiy jamiyatni barpo etish va mustahkamlash;
- huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini qurish, davlat va jamiyat boshqaruvi tizimini mustahkamlash, davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish;
- mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalarining faol va bunyodkor rolini, jamiyat va davlatning o'zaro hamkorligi samaradorligini oshirish;
- jamiyatda millatlararo va dinlararo munosabatlarni, diniy bag'rikenglik madaniyatini, do'stlik, o'zaro hamkorlik va gumanizmni har tomonlama mustahkamlash;
- dunyoda doimiy ravishda kechayotgan o'zgarishlar va ular bilan bog'liq real hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlar sharoitida jamiyatning o'zligini (tili, madaniyati, ijtimoiy tuzilishi, milliy o'ziga xosligi va dinini), ya'ni o'zini-o'zi saqlab qolish qobiliyati va salohiyatini mustahkamlash.

Bundan tashqari "Ozbekiston Respublikasi milliy xavfsizlik konsepsiyasi " da quyidagilar jamiyatning hayotiy muhim manfaatlari deb belgilangan:

- millatlararo, konfessiyalararo vafuqaroviy totuvlikni ta'minlash;
- milliy an'analar hamda millat tabiati va hususiyatlariga monand demokratik institutlarni va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish;
- millatning ma'naviy tiklanishini va milliy o'zlikni anglashning o'sib borishini ta'minlash;
- jamiyatning ma'naviy-axloqiy, madaniy va boshqademokratik qadriyatlarini himoya qilish;
- jamiyatning intellektual, ma'rifiy va madaniy salohiyatini rivojlantirish;
- jamiyatning asosi sifatida oilani har taraflama qo'llab -quvatlash, barqaror ekologik vaziyat yaratish, aholining sog'ligini ta'minlash, jismonan kamol topgan sog'lom avlodni shakllantirish.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilgan ilmiy va tashkiliy tadbirlarning amalga oshirilishi jamoat xavfsizligini ta'minlashning ishonchli tizimini yaratishga, jamiyatning hayotiy muhim manfaatlarini mavjudlik va

progressiv rivojlanish maqsadlarida amalga oshirish, shuningdek O'zbekiston jamiyatining dunyoning tarixiy va tamadduniy taraqqiyotida munosib o'rin egallashiga, hozirgi va kelajak avlodlarga barqaror va xavfsiz rivojlanishiga zarur shart-sharoit yaratadi.

Использованная литература:

1. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik konsepsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizlik konsepsiyasi
3. Нестеров Сергей Викторович. Понятие общественной безопасности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки
4. lex.uz

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES